

ПРИОБРЕТЕНИЕ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6470979>

Аглаева Умида Сайфиевна

*Ст.преп.кафедры «Профессиональная психология, физическая культура и спорт»
ТФИ*

Студентка группы БХН-01

Чорикулова Шахноза Орифжон қизи

Привычка - это рычаг воспитательной деятельности, основание воспитательной силы. В воспитании характера, образовании ума, в обогащении его необходимыми знаниями, нервная сила привычки (в форме навыка) имеет первостепенное значение.

Каждый человек имеет, либо сталкивался с наличием вредных привычек. Одни пытаются от них избавиться, другие сумели приучить себя к полноценной жизни и без вредных привычек, третьи не предпринимают никаких либо мер и живут спокойно дальше, но не дольше.¹

К. Д. Ушинский рассматривал вопросы воспитания личности с целью воспитания в человеке твердого характера и твердой воли. «Характеры, пересозданные к лучшему воспитанием и жизнью, имеют за собой великое достоинство открытия нового источника добра»,² — говорил он и требовал, чтобы все достоинства человека — любовь к родине, гуманность, честность и т. д., представляли единое свойство человеческой личности. Убеждение только тогда делается элементом характера, когда переходит в привычку.

Было установлено, что любые сильные эмоциональные переживания, мысли, чувства, возникающие в душе человека, стремятся воплотиться в движение мускулов. Причина этого стремления скрывается в непосредственной связи души и тела. Следовательно, первый толчок сначала дает воплощение наших идей, а потом идет непроизвольная, рефлексивная ассоциация движений. Вот почему, везде, где мы замечаем хотя бы малейшее участие привычки, мы прямо указываем на участие тела, на участие нервного организма, с его удивительной способностью к разнообразнейшим рефлексам и к усвоению новых и новых рефлексов в виде привычек.

¹ <http://polyclinic1.ru/zdorovyj-obraz-zhizni/vrednyie-privyichki-i-ix-vliyanie-na-zdorove-cheloveka.html>

² Ушинский К. Д. Избранные труды: в 4 кн. Кн. 3: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. М.: Дрофа, 2005.

Признавая особую важность формирования привычек в характере человека, надо рассматривать значение привычки так, как рассматривал ее величайший из всех знатоков человеческой жизни — Шекспир, который называл привычку «то чудовищем, пожирающим чувства человека, то его ангелом-хранителем»

Ученые придавали большое значение в развитии личности ребенка его индивидуально-типологическим особенностям, отмечая при этом особую роль тех систем «усвоенных рефлексов» («нервных привычек»), которые «являются продуктами его собственной жизни и жизни той среды, в которой он вращался».³ Большой интерес в этой связи приобретают многие замечания ученого об особенностях первоначального формирования психики ребенка (раннего детства).

Подчеркивалось также исключительная важность правильного развития в «бессловесный период» для формирования личности. Вместе со словом, закрепляющим образы и понятия, быстро начинает развиваться память, которая со временем свяжет всю жизнь человека в одно целое, и тогда от бессловесного периода останутся одни результаты в форме бессознательных привычек и наклонностей, оказывающих огромное влияние на способности, характер и всю жизнь человека.

Дошкольники и младшие школьники обычно проводят время "под диктовку" родителей, которые по-разному заполняют его. В возрасте 11-13 лет школьник нередко оказывается хозяином своего времени. Чаще всего от него самого зависит, как провести выходной день или обычный вечер после школы. Именно в этот период школьник особенно нуждается в помощи. Его нужно научить самостоятельно планировать и экономно рассчитывать свое время. Нужно воспитать у него привычку интересно и продуктивно использовать каждый свободный час. Эта привычка тесно связана с различными навыками школьника, с кругом его интересов. Привычка разумно использовать время основывается на умении чувствовать ход времени, интуитивно, без часов; и на определенном отношении ко времени. Каким образом человек привыкает замечать ход времени, даже не пользуясь для этого часами? Оказывается, человек может замечать ход времени благодаря ритму работы своего организма. Если посадить человека в глухой и темный погреб без часов, он все равно сможет приблизительно определить, сколько часов он провел в этом погребе. Это время определяется тем, что появляется желание есть, спать и т.д. У людей, живущий по определенному

³ <https://cyberleninka.ru/article/n/k-d-ushinskiy-rol-privyчек-i-navykov-v-formirovanii-haraktera>

режиму, ритм работы всего организма будет более постоянным и четким. Такой человек лучше, точнее сможет определить ход времени.

Основанием привычки разумно использовать время является и воспитанное с детства умение ценить время.⁴ В некоторых семьях родители заботятся о целесообразном использовании не только часов труда, но и часов отдыха. В других семьях - взрослые относятся к досугу, как к такому времени, в которое можно ничего не делать. Понятно, что подобное отношение воспитывается и у детей. Именно в минуты и часы бездеятельного, бессодержательного "отдыха" у детей вырабатывается множество вредных привычек. От "ничего делать" они начинают охотно сплетничать о чужих делах, пробуют курить, затевают ссоры и т.д. Дурные привычки легко перенимаются, ведь больших усилий для этого не требуется.

Ошибаются родители, которые думают, что пока их дети маленькие, пусть побегают, побездельничают, а подрастут, тогда для них найдутся и дела и обязанности. Тогда то они и привыкнут разумно использовать время. Это заблуждение. Если к 10-12 годам не создать у детей такой привычки, то вместо нее будет стихийно формироваться привычка к безделью и пустой болтовне. Таким образом, опоздание родителей в воспитании полезных, хороших привычек является одной из причин возникновения привычек плохих, вредных.

Даже самое твердое знание нравственных норм и правил автоматически не влечет за собой нравственного поступка. Для того чтобы знание имело своим следствием поведение, оно должно быть слито с соответствующими чувствами и привычками, только тогда оно становится убеждением у взрослых, а у детей вызывает непосредственную потребность поступать «как надо», «как правильно» .

Поведение, манеры, особенно близких людей, непосредственно влияют на формирование детских привычек. Только при правильной организации всей жизнедеятельности ребенка происходит слияние нравственных чувств и привычек со знанием моральных норм и требований, которые необходимы для формирования высших форм волевого поведения.

При укоренении всякой привычки расходуется сила, если воспитатель будет сразу укоренять много привычек и навыков, то может получить обратный эффект — либо сопротивление и негативизм со стороны воспитанника, либо пассивное принятие навязанной воли воспитателя. Ни в

⁴ https://admmegion.ru/news/textdet.php?elem_id=298975

одном случае такой подход положительно не повлияет на личностное развитие ребенка, последствия могут быть только самые негативные.

Характеризуя психологический смысл искоренения привычек, ученый исходил из фундаментального свойства психической жизни — потребности в деятельности. Если, искореняя привычку, не дать ребенку в то же время целенаправленной деятельности, то он, поневоле, будет действовать по старому. По возможности, необходимо удалять всякий повод к действиям, происходящим от вредной привычки, и направлять деятельность ребенка в другую сторону.

В педагогических и тактических целях воспитателю приходится иногда «как бы не замечать» дурных привычек, рассчитывая на то, что новая жизнь и новый образ действий повлияют положительно на ребенка. При множестве глубоко укоренившихся дурных привычек полезно бывает переменить обстановку жизни, изменить окружение, поскольку многие привычки действуют заразительно. Особенно быстро отрицательные привычки влияют на детей вдумчивых, слабых духом, нерешительных, с заниженной самооценкой, безвольных и т. п.

Сильное душевное потрясение, необычайный порыв духа, высокое одушевление может одним ударом истребить самые вредные наклонности и уничтожить закоренелые привычки, как бы стирая и сжигая своим пламенем всю прежнюю историю человека, чтобы начать новую.

Основательно проанализировав природу привычки, ее нравственное и педагогическое значение в жизни человека, было выявлено глубокий психологический принцип: «Пока жив человек, он может измениться и из глубочайшей бездны нравственного падения стать на высшую ступень нравственного совершенства».⁵ Следовательно, человек всегда может сознательно и преднамеренно выработать у себя желательные привычки и искоренить нежелательные. Сознательное воспитание привычек требует сильной воли, но оно же является и лучшим средством воспитания воли.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Электронный ресурс. - Режим доступа:
2. <http://polyclinic1.ru/zdorovyij-obraz-zhizni/vrednyie-privyichki-i-ix-vliyanie-na-zdorove-cheloveka.html> .

⁵ Ушинский К. Д. Избранные труды: в 4 кн. Кн. 4: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. М.: Дрофа, 2005.

3. Электронный ресурс. - Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-d-ushinskiy-rol-privyчек-i-navykov-v-formirovanii-haraktera> .
4. Ушинский К. Д. Избранные труды: в 4 кн. Кн. 3: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. М.: Дрофа, 2005. 557 с.
5. Электронный ресурс. - Режим доступа: https://admmegion.ru/news/textdet.php?elem_id=298975.
6. Ушинский К. Д. Избранные труды: в 4 кн. Кн. 4: Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. М.: Дрофа, 2005. 541 с.
7. Фамилия, исм, шарифи: Аглаева Умида Сайфиевна, Чорикулова Шахноза Орифжон қизи
8. Илмий даражаси ва унвони: **ст.преподаватель, студент**
9. Иш жойи, лавозими: **Ташкентский Финансовый Институт**
10. Мақоланинг номи: «Приобретение вредных привычек в процессе формирования личности.»
11. Телефон +998 90 333 34 21, +998909323898
12. aglayeva@tfi.uz , saidovash1@gmail.com